

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ К РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА**

**PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF TEACHERS
TRAINING TO ARTISTIC AND AESTHETIC PERCEPTION OF THE
WORLD DEVELOPMENT**

АКИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

AKININA LYUDMILA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ЕМЕЛЬЯНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

EMELYANOVA IRINA ALEKSANDROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ИГУМНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

IGUMNOVA EKATERINA VLADIMIROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

БОЧАРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

BOCHAROVA LARISA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

Статья рассматривает проблему формирования творческого компонента личности младшего школьника в условиях современного образовательного процесса. Особо подчёркивается роль взаимодействия педагогов в реализации цели формирования творческого отношения к миру и активному познанию окружающему миру.

The article considers the problem of the younger student's personality creative component formation in the modern educational process. The role of interaction of teachers in the realization of the creative attitude to the world and active cognition of the world goal formation is emphasized.

Ключевые слова: образование, самореализация, развитие личности, творчество, образовательная среда.

Key words: education, self-realization, personality development, creativity, educational environment.

Стратегическая цель современного образования в нашем мире совпадает с целями всего человечества. К таким целям относится самореализация, создание благоприятных условий для реализации всех духовно-нравственных, эстетических, гуманитарных и творческих возможностей ребёнка. Эти цели перекликаются с творческим развитием личности в системе эстетического и художественного воспитания. Сейчас просто невозможно представить себе процесс развития личности ребёнка без реализации его эстетических и творческих тенденций. Способность и готовность что-то творить становится отличительной чертой личности каждого ребёнка. Творческий человек, обладающий умственной активностью, способностью нестандартно мыслить и рассуждать может проявить свои способности в любых сферах человеческой деятельности.

Развитие творческого потенциала ребёнка напрямую зависит от личности педагога, ведь творчески развитый ребёнок предполагает творческого подхода от учителя. Развитие творческого потенциала ставит новые преграды для достижения целей-совершенствование системы образования и воспитания, в главной роли которого стоит ребёнок.

Работать с творческими детьми может только тот педагог, который хорошо образован, интеллектуально и культурно обогащён. Учитель должен нести не только знания, но и быть духовным наставником, отвечать за духовное и физическое разви-

тие ребёнка. Развить подлинную интеллигентность в педагоге – значит создать психологически комфортную среду для развития вашего ребёнка. Развить творческие способности учителя позволяет психолого-педагогическая практика, направленная на достижение профессионального и личностного роста учителя, а также на развитие творческого образовательного процесса.

Творчество предполагает использование инновационных технологий. Процесс информатизации в образовании повышает требования и к педагогам школы в области компетентности каждой личности в общественной, интеллектуальной, экономической, информационной и других сферах деятельности. В условиях более широкого внедрения средств ИТ-технологий в образовательное пространство школы, возрастает значимость информационной компетентности учителей, осуществляющих свою профессиональную деятельность. В первую очередь это затрагивает учителей информатики. Появление новых информационных технологий носит значимые изменения в работу. Использование электронных учебников и мультимедийных энциклопедий на компакт-дисках для демонстрации при объяснении нового материала, закрепления пройденного, обобщения и систематизации знаний - является самым простым примером информационных технологий. Это обеспечивает эффективность обучения детей с разными типами восприятия [1].

Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять психологическую нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки своей деятельности. Весь образовательный процесс основывается на системе взглядов гуманистической психологии, которая предполагает с самого начала стремление ребенка к росту, к реализации внутренних творческих потенциалов, способствует развитию ребенка, как творческой личности. Главный принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на естественные процессы развития и познания. Если встать с ребёнком на одну ступень и стать для него партнёром, то это даст возможность почувствовать ему свою значимость, легко переходя от пассивного обучения к активному, самостоятельному поиску, в котором знания не даются, а добываются [2].

Стимулирующий свои творческие способности педагог, создает благоприятные условия для собственных шагов ребенка. Любой ребенок, может делать самостоятельные открытия, подниматься на новую ступень обучения, достигать новых вершин в развитии, при этом не утрачивая веры в себя, в свои силы, в свою способность развиваться, узнавать и создавать новое.

В нашей стране есть выдающиеся учёные, которые занимаются проблемами художественно-эстетического воспитания личности, такие как М.С. Каган, Г.Г. Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев, Г.А. Петрова, В.Г. Ражников, В.Н. Шацкая, Б.П. Юсов и др.

Процесс художественно-эстетического воспитания в школах следует рассматривать как явление социальное, сложную многоуровневую деятельность, которая направлена на формирование потребностей к активному, осознанному, деятельному общению с предметами и явлениями эстетического содержания, а также эстетическое преобразование современного мира с помощью художественно-эстетической деятельности.

Взаимодействие учителя и детей должно осуществляться в формах индивидуальных и групповых занятий, совмест-

ного досуга (организация праздников, походов, экскурсий, театрализованных представлений). Эффективность такой деятельности во многом определяется глубиной взаимодействия всего педагогического состава. Для каждого педагогического работника должны быть определены направления работы в области художественно-эстетического образования. При взаимодействии всего коллектива обеспечивается преемственность в осуществлении задач и содержании педагогического процесса.

Каждый учитель-предметник, действуя в своём направлении, реализует общую цель государственных стандартов школьного образования, помогая учителю решать задачи всестороннего развития. Важным является взаимодействие учителя с семьёй по следующим направлениям:

- привлечение к организации самостоятельной работы обучающегося;
- повышение психолого-педагогической культуры родителей в различных формах (тренинги, семинары, консультации).

Данные методы работы помогут обеспечить полное взаимодействие школы и семьи, если работа носит целенаправленный, систематический, плановый характер.

Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь возможность для обретения своей собственной индивидуальности. Основная тенденция в этом процессе заключается в том, что образовательные учреждения всё чаще переходят к использованию таких образовательных технологий, которые позволяют педагогу трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое начало и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих

способностей, и в итоге стать субъектом процесса социализации [3].

Широкая школьная практика показала, что наибольшую проблему представляет для учителя осознание и последующая реализация преемственных связей на стыке двух ступеней образования: начального и основного среднего. В силу специфики профессиональной подготовки и содержания деятельности учитель начальных классов зачастую не знает целей, содержания, форм, средств и методов преподавания предметов в 5-6 классах.

Изучение психолого-педагогических аспектов работы может быть полезно для педагогов, организующих воспитательно-образовательный процесс в гуманистической направленности, находящихся в творческом поиске.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панов, В.И. Одаренность, диагностика, тренинг. Психологический тренинг для выявления одаренности/ Ю.Д. Бабаева. – М., 2012.
2. Дранков, В.Л. Психология художественного творчества /В.Л. Драконов. – Санкт-Петербург. 2011.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Panov, V. I. Giftedness, diagnostics, training. Psychological training for the identification of gifted/ Y. D. Babayeva. - M., 2012.
2. Drankov, V. L. Psychology of artistic creativity. – Saint-Petersburg. 2011.

© Акинина Л.И., Емельянова И.А., Игумнова Е.В., Бочарова Л.И., 2019.